

ACUPUNTURA AURICULAR PARA ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14593380

ZUIN, Anne Maria Carneiro¹
SANTANA, Maria Clara Vidigal²
RODRIGUES, Yara Martins³
LAIA, Maria Fernanda Santos⁴
SANT'ANNA, Antonio Venâncio⁵
ALVES, Bruna de Oliveira⁶
MOURA, Caroline de Castro⁷

Objetivo: Relatar a experiência de discentes de enfermagem em atendimentos de acupuntura auricular (AA) para estudantes de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Viçosa (UFV). **Contexto e Descrição das atividades:** Os atendimentos de AA são oferecidos pelo Programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PPICS-UFV) e ocorrem na Divisão Psicossocial (DVP) semanalmente. Nesse contexto, os discentes de enfermagem, devidamente capacitados, atendem estudantes de pós-graduação desde abril de 2023 até o presente momento. Cada estudante recebeu cinco sessões de AA com sementes de mostarda. O foco do tratamento proposto foi reduzir a ansiedade, estresse e depressão. Para isso, utilizou-se onze pontos: Shenmen, rim, simpático, baço, fígado, pulmão 1 e 2, fígado 1 e 2, coração e tronco cerebral. A escolha dos pontos se deu mediante estudos que validaram o protocolo adotado para os atendimentos. **Resultados:** Aproximadamente quarenta estudantes participaram das sessões e estes apresentaram relatos positivos. Como resultados, os estudantes destacam: redução dos sintomas de depressão, ansiedade e estresse; melhora na qualidade do sono; redução da irritabilidade; melhora no desempenho acadêmico. Esses efeitos da AA, relatados pelos estudantes são corroborados pela literatura e por pesquisas científicas na área. **Conclusões:** A auriculoterapia apresenta-se como uma eficaz estratégia a ser utilizada no tratamento de ansiedade, estresse e depressão no contexto universitário.

Fonte de financiamento: CNPq (processo: 402216/2023-7)

Conflito de interesse: Não há

Descritores: Auriculoterapia; Enfermagem; Saúde Mental.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: anne.zuin@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mariacsantana@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: yara.m.rodrigues@ufv.br

⁴ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.laia@ufv.br

⁵ Mestrando de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: antonio.santanna@ufv.br

⁶ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: bruna.o.alves@ufv.br

⁷ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br